

AF4EU

Espécies alimúrgicas italianas locais

www.af4eu.eu

A grande variedade de espécies alimúrgicas

Alimurgia, do latim "alimentia urgentia", refere-se à oportunidade nutricional oferecida por várias espécies de plantas selvagens. Cerca de 10% da flora mundial é conhecida como comestível. Isso corresponderia a cerca de 50.000 espécies. Apenas na Itália, um hotspot de biodiversidade em meio à bacia do Mediterrâneo, mais de 800 espécies são reconhecidas como comestíveis. Quaisquer que sejam os números exatos, muitas espécies alimúrgicas são conhecidas e usadas apenas em nível local, representando assim um reservatório de oportunidades para o desenvolvimento das economias locais. Especialmente, a colheita de espécies silvestres proporciona ocasiões nos campos ecoturístico e gastronômico. Fazendas multiuso, fornecendo hospitalidade e atendendo a seus clientes, podem obter uma renda significativa agregando valor aos produtos alimúrgicos. De facto, propor refeições à base de produtos espontâneos do território representa uma forma gastronômica de envolver os hóspedes na cultura local, proporcionando assim valor acrescentado às espécies comestíveis espontâneas. Na maioria das vezes, além do sabor peculiar de cada espécie alimúrgica e da experiência sensorial atraente, as espécies silvestres são ricas em compostos nutracêuticos devido à sua rusticidade e adaptabilidade aos ambientes locais. Além de seu conteúdo mineral, que tem importante valor nutricional, as espécies espontâneas costumam ser ricas em vitaminas, polifenóis e outras moléculas antioxidantes. Isso aumenta sua reputação entre os consumidores, espalhando uma sensação de salubridade ligada ao seu uso alimentar. As espécies italianas mais comuns e rendem um valor agregado significativo na restauração local são apenas algumas. A chicória selvagem (*Cichorium intybus*) paga o preço mais alto em termos de consumo. No entanto, muitas outras espécies selvagens são atualmente colhidas e, em alguns casos, cultivadas: *Borrago officinalis*, *Urtica dioica*, *Plantago major* e *P. lanceolata*, *Taraxacum officinalis*, *Portulaca oleracea*, só para listar algumas.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Cioffi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.